

सांगली जिल्ह्यातील सेंद्रिय शेतीचे SWOC विश्लेषण

डॉ. प्रविणकुमार भरतकुमार लुपणे¹, डॉ. सचिन विलास यादव²

सहाय्यक प्राध्यापक,

^{1,2}डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालय, रामानंदनगर (बुर्ली)

Corresponding Author – श्री. भूषण युवराज पवार

DOI - 10.5281/zenodo.20292198

घोषवारा:

सांगली जिल्ह्यातील सेंद्रिय शेतीचे SWOC विश्लेषण या क्षेत्राची सद्यस्थिती, क्षमता आणि मर्यादा स्पष्टपणे दर्शवते. अनुकूल कृषी-हवामान परिस्थिती, पारंपरिक शेतीचे उपलब्ध ज्ञान, मातीच्या आरोग्यात होणारी सुधारणा तसेच ग्राहकांमध्ये हळूहळू वाढत असलेली जागरूकता ही या क्षेत्राच्या प्रमुख बलस्थाने आहेत. मात्र, उच्च उत्पादन खर्च, अनिश्चित उत्पन्न, मर्यादित तांत्रिक मार्गदर्शन, कमकुवत विपणन व्यवस्था आणि गुंतागुंतीची प्रमाणन प्रक्रिया यांसारख्या कमकुवत/ दुर्बल बाजू शेतकऱ्यांच्या आत्मविश्वासावर परिणाम करतात. त्याच वेळी, सेंद्रिय अन्नाला वाढती मागणी, योग्य व रास्त दर मिळण्याची शक्यता, निर्यात संधी, सरकारी सहाय्य योजना, सहकारी शेती आणि मूल्यवर्धित प्रक्रिया यांमुळे सांगली जिल्ह्यात महत्त्वाच्या संधी देखील उपलब्ध आहेत. तथापि, बाजारपेठेपर्यंत पोहोच, दरांची हमी, आर्थिक जोखीम, कीड-रोग व्यवस्थापन आणि शासकीय योजनांबाबतची अपुरी माहिती ही प्रमुख आव्हाने कायम आहेत. एकूणच, भक्कम संस्थात्मक पाठबळ, प्रभावी प्रशिक्षण, अनुदाने आणि संघटित विपणन जाळे उपलब्ध झाल्यास सांगली जिल्ह्यातील सेंद्रिय शेती अधिक शाश्वत, फायदेशीर आणि व्यापक प्रमाणात स्वीकारली जाऊ शकते.

महत्त्वाचे शब्द: सेंद्रिय शेती, शाश्वत विकास, विपणन व्यवस्था

प्रस्तावना:

जगातील सुमारे १८८ देशांमध्ये सेंद्रिय शेती केली जाते. जगभरात अंदाजे ९६ ते ९९ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावर सेंद्रिय शेती करण्यात येत आहे, जी एकूण कृषी क्षेत्राच्या सुमारे २.१% इतकी आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये सेंद्रिय शेतीखालील क्षेत्र सर्वाधिक आहे. जागतिक पातळीवर सुमारे ४.३ ते ४.५ दशलक्ष सेंद्रिय उत्पादक आहेत. सेंद्रिय शेतीखालील सर्वाधिक क्षेत्र आशिया खंडात असून त्यानंतर युरोप व लॅटिन अमेरिका यांचा क्रमांक लागतो. जागतिक सेंद्रिय बाजाराचा आकार सुमारे १५० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका आहे. अमेरिका, जर्मनी आणि चीन हे सेंद्रिय

अन्नाचे सर्वात मोठे ग्राहक देश आहेत. सुमारे २२ देशांमध्ये एकूण कृषी क्षेत्राच्या किमान १०% क्षेत्रावर सेंद्रिय शेती केली जाते. आरोग्य आणि पर्यावरणाबाबत वाढत असलेली जागरूकता यामुळे दरवर्षी सेंद्रिय उत्पादनांची विक्री आणि सेंद्रिय क्षेत्र सातत्याने वाढत आहे. सेंद्रिय शेती जैवविविधतेचे संरक्षण करते आणि रासायनिक घटकांचा वापर कमी करते.

भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सेंद्रिय शेती केली जाते. त्यामुळे भारत हा सेंद्रिय शेतीसाठी एक महत्त्वाचा देश मानला जातो. भारतामध्ये सेंद्रिय शेतकऱ्यांची संख्या जगातील शेतकऱ्यांपेक्षा सर्वाधिक आहे. अलीकडील

आकडेवारीनुसार, जगातील सुमारे ३०% सेंद्रिय उत्पादक भारतात आहेत. २०२४ मध्ये भारतामध्ये सुमारे ६.४ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली होते. महाराष्ट्र राज्याचा या वाढीत महत्त्वाचा वाटा आहे. गेल्या पाच वर्षांत सेंद्रिय शेती क्षेत्राचा संयोजित वार्षिक वाढ दर (CAGR) २९% इतका इतका आहे. भारतात सुमारे ३.६ दशलक्ष टन प्रमाणित सेंद्रिय उत्पादन केले जाते. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थान ही सेंद्रिय क्षेत्रात आघाडीची राज्ये आहेत. सेंद्रिय शेती देशाच्या शाश्वत विकास आणि मृदा आरोग्याच्या उद्दिष्टांना पूरक ठरते.

महाराष्ट्र हे सेंद्रिय शेतीच्या क्षेत्रात भारतातील आघाडीचे राज्य आहे. राज्यातील सेंद्रिय उत्पादनांची निर्यात देशातील तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत केली जातात. महाराष्ट्रात १,००० हून अधिक प्रमाणित सेंद्रिय शेतकरी आहेत. महाराष्ट्रात फळे, भाजीपाला, धान्ये व कडधान्ये ही प्रमुख सेंद्रिय पिके घेतली जातात. महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणात्मक पाठबळामुळे सेंद्रिय शेतीला चालना मिळत आहे.

अलिकडच्या काळात सांगली जिल्ह्यातही सेंद्रिय शेतीचा हळूहळू विस्तार होत आहे. वाळवा, मिरज, तासगाव आदी तालुक्यांमध्ये सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढत आहे. सांगली जिल्ह्यात फळे, भाजीपाला, ऊस व काही धान्य पिके सेंद्रिय पद्धतीने घेतली जातात. मातीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी जैव-निविष्टा, कंपोस्ट, वर्मी-कंपोस्ट आणि शेणखताचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. तथापि, उच्च उत्पादन खर्च, उत्पन्नातील अनिश्चितता, बाजारपेठेचा अभाव आणि शासन योजनांबाबतची मर्यादित माहिती ह्या प्रमुख अडचणी आहेत. योग्य प्रशिक्षण, वित्तीय सहाय्य आणि विपणन व्यवस्था उपलब्ध झाल्यास सांगली जिल्ह्यात सेंद्रिय शेतीला मोठी संधी आहे.

उद्दिष्टे:

- १) सांगली जिल्ह्यातील सेंद्रिय शेतीच्या बलस्थाने, कमकुवत बाजू, संधी आणि आव्हाने यांचा अभ्यास करणे.

संशोधन पद्धती:

या संशोधन पेपरसाठी दुय्यम माहितीचा वापर करण्यात आला आहे. तसेच अभ्यास क्षेत्रातील काही सेंद्रिय शेतकऱ्यांशी चर्चा केली आहे. या अभ्यासात सांगली जिल्ह्यातील सेंद्रिय शेतीचे SWOC विश्लेषण करण्यात आले आहे.

अ) बलस्थाने (Strengths):

१) अनुकूल नैसर्गिक परिस्थिती: सांगली जिल्ह्यातील माती व हवामान सेंद्रिय शेतीस अत्यंत अनुकूल आहे. या भागात फळे, भाजीपाला, धान्ये तसेच व्यापारी पिके घेतली जातात. पुरेसा सूर्यप्रकाश व मध्यम पर्जन्यमानामुळे पिकांची नैसर्गिक वाढ चांगल्या प्रकारे होते. त्यामुळे रासायनिक कीटकनाशके व खतांवर अवलंबित्व कमी होते. तेथील पोषक हवामान शेतीची उत्पादनक्षमता वाढवतात. म्हणूनच सांगली जिल्ह्यातील नैसर्गिक परिस्थिती सेंद्रिय शेतीसाठी मजबूत आधार प्रदान करते.

२) मातीचे आरोग्य व सुपीकतेत सुधारणा: सांगली जिल्ह्यातील सेंद्रिय शेतीमुळे मातीचे आरोग्य व सुपीकता वाढते. जैवखते, कंपोस्ट व शेणखत यांच्या वापरामुळे मातीमध्ये पोषक घटकांची भर पडते. सेंद्रिय पद्धतीचा सातत्याने अवलंब केल्यास मातीमधील सूक्ष्मजीवांची क्रिया वाढते. त्यामुळे माती अधिक भुसभुशीत बनून तिची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता वाढते. त्यामुळे दीर्घकालीन उत्पादनक्षमता टिकून राहते. निरोगी माती पर्यावरणाचे संरक्षण करते व उत्तम दर्जाची पिके घेण्यास मदत करते.

३) परंपरागत शेतीचे ज्ञान: सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन शेतीचा अनुभव आहे. अनेक शेतकरी पारंपरिक व नैसर्गिक शेतीचा वापर करतात. मिश्रपीक पद्धती, कंपोस्ट तयार करणे व शेणखत व्यवस्थापन याबाबत त्यांना चांगले ज्ञान आहे. हे पारंपरिक ज्ञान सेंद्रिय शेती करण्यास उपयुक्त ठरते. या प्राचीन अनुभवामुळे सेंद्रिय शेतीच्या विकासाला चालना मिळाली आहे.

४) पर्यावरणपूरक शेती पद्धत: सेंद्रिय शेतीत कृत्रिम कीटकनाशके व रासायनिक खतांचा वापर मर्यादित असतो, त्यामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण होते. यामुळे माती, पाणी व हवेचे प्रदूषण कमी होते. शेतातील उपयुक्त जीवसृष्टी वाढल्याने जैवविविधतेत सुधारणा होते. मानवी आरोग्य, पशुधन व शेतकऱ्यांसाठीही पर्यावरण अधिक सुरक्षित बनते. अशा प्रकारे सेंद्रिय शेती शाश्वत पर्यावरण विकासाला हातभार लावते.

५) आरोग्याबाबत वाढती जागरूकता: सांगली जिल्ह्यातील लोकांमध्ये आरोग्याबाबत जागरूकता वाढत असून त्यामुळे सेंद्रिय उत्पादनांची मागणी वाढत आहे. तसेच सेंद्रिय अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत ग्राहकांचा विश्वास वाढत आहे. रसायनमुक्त व सुरक्षित अन्नाला हळूहळू अधिक प्राधान्य दिले जात आहे. विशेषतः शहरी भागातील व सुशिक्षित ग्राहकांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांची लोकप्रियता वाढत आहे. यामुळे सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळत आहे.

ब) कमकुवत बाजू (Weaknesses):

१) जास्त उत्पादन खर्च: सेंद्रिय शेतीसाठी अधिक श्रम, कंपोस्ट, जैव-कीटकनाशके यांसारख्या निविष्टा तसेच काटेकोर व्यवस्थापनाची आवश्यकता असते, त्यामुळे उत्पादन खर्च तुलनेने जास्त येतो. रासायनिक शेतीतून सेंद्रिय शेतीकडे वळताना प्रारंभी मोठा आर्थिक खर्च करावा

लागतो. यासोबतच प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी लागणारा खर्च देखील अधिक असतो. लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी हा खर्च पेलवणे कठीण जाते. त्यामुळे जास्त उत्पादन खर्च ही सेंद्रिय शेतीसमोरील एक प्रमुख मर्यादा आहे.

२) उत्पन्नातील अनिश्चितता: अनेक शेतकऱ्यांना सेंद्रिय उत्पादनांसाठी हमीभाव किंवा निश्चित दर मिळत नाही, त्यामुळे उत्पन्नात मोठी अनिश्चितता निर्माण होते. बाजारातील चढउतारांचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होतो आणि आर्थिक अस्थैर्य वाढते. सुरुवातीच्या काही वर्षांत उत्पादन कमी येण्याची शक्यता असल्याने उत्पन्न आणखी घटते. स्थिर खरेदीदारांचा अभाव असल्यामुळे नफ्याची खात्री राहत नाही. या उत्पन्नातील अनिश्चिततेमुळे अनेक शेतकरी सेंद्रिय शेती करण्यास इच्छुक असत नसल्याचे दिसून येते.

३) सेंद्रिय शेतीविषयक ज्ञानाचा अभाव: सेंद्रिय शेतीच्या आधुनिक पद्धतीबाबत अनेक शेतकऱ्यांना पुरेसे ज्ञान नाही. शासनाच्या सहाय्य योजना, विपणन व्यवस्था व प्रमाणपत्र प्रक्रियेबाबत माहिती अपुरी आहे. तज्ज्ञांकडून वैज्ञानिक मार्गदर्शन व सल्ला सहज उपलब्ध होत नाही. काही तालुक्यांमध्ये तर प्रशिक्षण केंद्रांची कमतरता देखील आढळते.

४) संघटित सेंद्रिय बाजारपेठांचा अभाव: सांगली जिल्ह्यामध्ये संघटित सेंद्रिय बाजारपेठांचा अभाव असल्यामुळे शेतकऱ्यांना सेंद्रिय उत्पादने विकणे कठीण जाते. बहुतांश वेळा मध्यस्थ (दलाल) मोठा नफा मिळवित असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होते. तसेच ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याच्या संधी देखील मर्यादित आहेत.

५) दीर्घ व गुंतागुंतीची प्रमाणपत्र प्रक्रिया: सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ व कठीण आहे.

रासायनिक शेतीतून सेंद्रिय शेतीकडे वळल्यानंतर प्रमाणपत्र मिळविण्यास दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागतो. कागदपत्रे तपासणी व नियमांची पूर्तता करणे सामान्य शेतकऱ्यांसाठी अवघड ठरते. प्रमाणपत्राचा खर्चही आर्थिक भार वाढवतो. त्यामुळे अनेक शेतकरी औपचारिक सेंद्रिय प्रमाणपत्र मिळवू शकत नाहीत.

६) कीड व रोग व्यवस्थापनातील अडचणी: रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर न करता किड व रोगांचे नियंत्रण करणे अनेकदा कठीण ठरते. सेंद्रिय पद्धतीमध्ये सातत्याने निरीक्षण व त्वरित उपाययोजना करणे आवश्यक असते. व्यवस्थापनात अयशस्वी ठरल्यास उत्पादनात मोठी घट होऊ शकते. नैसर्गिक कीडनियंत्रण पद्धतीबाबत शेतकऱ्यांचे ज्ञान मर्यादित असल्यामुळे सेंद्रिय शेती अधिक जोखमीची ठरते.

७) संस्थात्मक व सहकारी पाठबळाचा अभाव: सेंद्रिय शेतीसाठी आवश्यक असे मजबूत संस्थात्मक व सहकारी पाठबळ अपुरे आहे. शेतकरी गट, सहकारी संस्थांची संख्या मर्यादित आहे. सामूहिक खरेदी-विक्री व्यवस्था पुरेशा प्रमाणात विकसित झालेल्या नाहीत. तसेच साठवणूक, प्रक्रिया व वाहतूक सुविधा अपुऱ्या आहेत. त्यामुळे आर्थिक व तांत्रिक सहाय्य प्रणालीपर्यंत पोहोचणेही अनेक शेतकऱ्यांसाठी कठीण होत आहे.

क) संधी (Opportunities):

१) सेंद्रिय व आरोग्यदायी अन्नाला वाढती मागणी: सांगली, मिरज तसेच आसपासच्या शहरी भागांतील लोकांमध्ये आरोग्य, पोषणमूल्ये आणि रसायनमुक्त अन्नाबाबत जागरूकता वाढत आहे. या वाढत्या प्राधान्यामुळे सेंद्रिय अन्नाची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढत असून शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी नवीन संधी उपलब्ध होत आहेत.

२) उच्च दर व अधिक उत्पन्नाची संधी: सेंद्रिय उत्पादने सामान्यतः पारंपरिक पिकांच्या तुलनेत बाजारात जास्त दराने विकली जातात. योग्य विपणन व्यवस्था, ब्रँडिंग आणि प्रमाणपत्र प्रणाली विकसित झाल्यास सांगली जिल्ह्यातील शेतकरी सेंद्रिय शेतीतून अधिक उत्पन्न मिळवू शकतात.

३) शासनाच्या योजनांमधून सहाय्य: केंद्र व राज्य शासनाकडून सेंद्रिय शेतीसाठी अनुदाने, प्रमाणपत्रासाठी आर्थिक मदत आणि विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जात आहेत. शेतकऱ्यांना या योजनांची योग्य माहिती मिळाल्यास आणि त्यांचा प्रभावी वापर केल्यास सांगली जिल्ह्यात सेंद्रिय शेतीचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार होऊ शकतो.

४) राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेची मोठी क्षमता: सांगली जिल्हा भाजीपाला, ऊस, द्राक्षे, हळद यांसारख्या पिकांसाठी आधीपासूनच प्रसिद्ध आहे. या पिकांच्या सेंद्रिय प्रकारांना देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सेंद्रिय उत्पादने निर्यात करून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्याची संधी आहे.

५) सहकारी संस्था व गट शेतीचा विकास: सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संस्था यांच्या माध्यमातून शेतकरी एकत्र आल्यास प्रमाणपत्राचा खर्च कमी होतो, बाजारपेठेपर्यंत पोहोच सुलभ होते, चांगल्या दरांसाठी वाटाघाटी करता येतात आणि सेंद्रिय उत्पादनांचे सामूहिक विपणन प्रभावीपणे करता येते.

६) मूल्यवर्धन व प्रक्रिया उद्योगाच्या संधी: सेंद्रिय फळे, फळरस, भाजीपाला, मसाले आणि पॅकेज्ड अन्नपदार्थ यांसारख्या उत्पादनांच्या प्रक्रियेद्वारे मूल्यवर्धन करण्याच्या मोठ्या संधी आहेत. मूल्यवर्धनामुळे उत्पन्न, रोजगार निर्मिती आणि नवीन बाजारपेठा सांगली जिल्ह्यात विकसित होऊ शकतात.

७) प्रशिक्षण, नवोन्मेष व जनजागृती कार्यक्रम: स्वयंसेवी संस्था, शासकीय यंत्रणा, कृषी विद्यापीठे व कृषी विज्ञान केंद्रे शेतकऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. वैज्ञानिक माहिती, अद्ययावत सेंद्रिय तंत्रज्ञान आणि सुधारित ज्ञानामुळे सेंद्रिय शेतीचे प्रमाण वाढू शकते.

८) शाश्वत पर्यटन व शाश्वत शेतीस हातभार: सेंद्रिय शेतीमुळे मातीचे आरोग्य टिकून राहते, पाण्याची बचत होते आणि पर्यावरणाचे संरक्षण होते. यामुळे पर्यावरणपूरक ग्रामीण विकास, शेतभेटी (Farm Visits) आणि सेंद्रिय पर्यटन (Organic Tourism) यांसाठी सांगली जिल्ह्यात संधी निर्माण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

ड) अडथळे (Challenges):

१) मर्यादित बाजारपेठा व अव्यवस्थित विक्री व्यवस्था: अनेक शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह सेंद्रिय बाजारपेठांपर्यंत सहज पोहोचता येत नाही. सेंद्रिय उत्पादने खरेदी-विक्री करणारी विशेष दुकाने व खरेदी केंद्रे (procurement centres) मर्यादित आहेत. मध्यस्थ (दलाल) शेतकऱ्यांच्या नफ्यात मोठा वाटा घेत असल्यामुळे शेतकरी असमाधानी राहतात. उत्पादक व ग्राहक यांच्यात थेट संपर्क साधण्यासाठी प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध नाहीत.

२) योग्य व रास्त हमीभाव मिळण्यात अडचणी: अनेकदा सेंद्रिय उत्पादनांना योग्य व रास्त हमीभाव मिळत नाही. दरातील चढउतार आणि दराबाबतची अनिश्चितता उत्पन्नाच्या स्थैर्यावर परिणाम करते. सततची वाढती मागणी उपलब्ध नसल्यास शेतकऱ्यांना सामान्य दरानेच उत्पादने विक्री लागतात.

३) प्रमाणपत्र प्रक्रियेतील गुंतागुंत व विलंब: सेंद्रिय प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया कठोर नियम, तपासण्या व कागदपत्रांमुळे दीर्घ व क्लिष्ट आहे. सेंद्रिय शेतीकडे वळल्यानंतर पूर्ण प्रमाणपत्र मिळविण्यास दोन ते तीन वर्षांचा

कालावधी लागतो. खर्च व औपचारिकता यामुळे अनेक लहान शेतकरी ही प्रक्रिया अर्धवट सोडतात.

४) उच्च उत्पादन खर्च व आर्थिक जोखीम: कंपोस्ट निर्मिती, जैव-कीटकनाशकांचा वापर आणि मजुरी यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो. सुरुवातीच्या काही वर्षांत उत्पादन कमी येण्याची शक्यता असल्याने उत्पन्न घटते. विशेषतः लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक व्यवस्थापन अधिक जोखमीचे ठरते.

५) कीड, रोग व पीक व्यवस्थापनातील अडचणी: रासायनिक कीटकनाशकांशिवाय किडी व रोगांचे नियंत्रण करणे कठीण ठरते. व्यवस्थापनात त्रुटी राहिल्यास पिकास नुकसान होऊन उत्पादनक्षमता घटू शकते. सेंद्रिय पीक संरक्षणाबाबत शास्त्रीय ज्ञानाचा अभाव शेतकऱ्यांमध्ये अजूनही आहे.

६) ज्ञान, प्रशिक्षण व तांत्रिक मार्गदर्शनाचा अभाव: आधुनिक सेंद्रिय शेती पद्धतीबाबत अनेक शेतकऱ्यांना सखोल माहिती नाही. प्रशिक्षण कार्यक्रम व तज्ज्ञ मार्गदर्शन सहज उपलब्ध नाही. या ज्ञानाच्या कमतरतेमुळे सेंद्रिय शेती आत्मविश्वासाने व यशस्वीपणे स्वीकारणे कठीण जात आहे.

७) शासनाच्या योजना व सहाय्याबाबत अपुरी माहिती: सेंद्रिय शेतीसाठी अनेक अनुदाने व सहाय्य योजना उपलब्ध असतानाही त्याबाबत शेतकऱ्यांना पुरेशी माहिती नाही. माहितीच्या अभावामुळे शासनाकडून मिळणारे आवश्यक आर्थिक व तांत्रिक सहाय्य ते मिळवू शकत नाहीत.

८) दीर्घकालीन नफ्याबाबत अनिश्चितता: उत्पन्नातील अस्थिरता, बाजारपेठेतील अडचणी आणि जोखमीमुळे अनेक शेतकरी दीर्घकाळ सेंद्रिय शेती सुरू ठेवण्याबाबत साशंक आहेत.

निष्कर्ष (Conclusion):

सांगली जिल्ह्यातील सेंद्रिय शेतीच्या SWOC विश्लेषणातून असे स्पष्ट होते की, या भागात अनुकूल नैसर्गिक परिस्थिती, सेंद्रिय शेतीबाबत वाढती जनजागृती तसेच सहाय्यक धोरणे उपलब्ध असल्यामुळे सेंद्रिय शेतीस मोठी क्षमता आहे. सेंद्रिय शेती पर्यावरणाच्या दृष्टीने उपयुक्त असून मातीच्या आरोग्यास संरक्षण देते. योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केल्यास सेंद्रिय शेतीमुळे शेतकऱ्यांना उच्च दर, सुधारित बाजारपेठा व चांगले आर्थिक लाभ मिळू शकतात. तथापि, सेंद्रिय शेतीसमोर काही मर्यादा व अडचणी आहेत, जसे की उच्च उत्पादन खर्च, उत्पन्नातील अनिश्चितता, प्रशिक्षणाची मर्यादा, प्रमाणपत्र प्रक्रियेतील गुंतागुंत आणि कमकुवत विपणन व्यवस्था. याशिवाय, अनेक शेतकऱ्यांना शासकीय योजना व तांत्रिक सहाय्याबाबत पुरेशी माहिती नसणे हीदेखील एक महत्त्वाची समस्या आहे. याचबरोबर, भविष्यातील वाढीसाठी या भागात मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. वाढती ग्राहक मागणी, निर्यात क्षमतेचा विस्तार, सहकारी व गट शेतीचा विकास तसेच मूल्यवर्धनाच्या संधी यांमुळे सेंद्रिय शेतीचा विस्तार शक्य आहे. एकूणच, योग्य संस्थात्मक पाठबळ, प्रभावी बाजारपेठा, पुरेसे प्रशिक्षण, आर्थिक सहाय्य आणि धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास सांगली जिल्ह्यातील सेंद्रिय शेती अधिक नफ्याची, शाश्वत आणि शेतकऱ्यांमध्ये व्यापक प्रमाणात स्वीकारली जाणारी ठरू शकते.

सांगली जिल्ह्यातील सेंद्रिय शेतीचे SWOC विश्लेषण या क्षेत्राची सद्यस्थिती, क्षमता आणि मर्यादा स्पष्टपणे दर्शवते. अनुकूल कृषी-हवामान परिस्थिती, पारंपरिक शेतीचे उपलब्ध ज्ञान, मातीच्या आरोग्यात होणारी सुधारणा तसेच ग्राहकांमध्ये हळूहळू वाढत असलेली जागरूकता ही या क्षेत्राची प्रमुख बळकटी (Strengths)

आहेत. मात्र, उच्च उत्पादन खर्च, अनिश्चित उत्पन्न, मर्यादित तांत्रिक मार्गदर्शन, कमकुवत विपणन व्यवस्था आणि गुंतागुंतीची प्रमाणन प्रक्रिया यांसारख्या दुर्बलता (Weaknesses) शेतकऱ्यांच्या आत्मविश्वासावर परिणाम करतात. त्याच वेळी, सेंद्रिय अन्नाला वाढती मागणी, प्रीमियम दर मिळण्याची शक्यता, निर्यात संधी, सरकारी सहाय्य योजना, सहकारी शेती आणि मूल्यवर्धित प्रक्रिया यांमुळे सांगली जिल्ह्यात महत्त्वाच्या संधी उपलब्ध आहेत. तथापि, बाजारपेठेपर्यंत पोहोच, दरांची हमी, आर्थिक जोखीम, क्रीड-रोग व्यवस्थापन आणि शासकीय योजनांबाबतची अपुरी माहिती ही प्रमुख आव्हाने कायम आहेत. एकूणच, भक्कम संस्थात्मक पाठबळ, प्रभावी प्रशिक्षण, अनुदाने आणि संघटित विपणन जाळे उपलब्ध झाल्यास सांगली जिल्ह्यातील सेंद्रिय शेती अधिक शाश्वत, फायदेशीर आणि व्यापक प्रमाणात स्वीकारली जाऊ शकते.

संदर्भ सूची :

1. Latha, E. (2022). "Organic Farming for Sustainable Agriculture", New India Publishing House
2. Gill, R., Ahmad, M., Bhakri, A., Singh, A., & Kaur, K. (2022). "Principles of Organic Farming", Om Publications
3. Deshmukh Baradkar, D. (2021) "Organic Farming System for Sustainable Agriculture", Sakal Publications
4. Arumugam, N. (2023). "Organic Farming", Saras Publication
5. Walia, S. S., & Nanwal, R. K. (2021) "Principles of Organic Farming", NIPA Books

6. Gopinath, K. A., & Ramanjaneyulu, A. V. (2019) "Organic Farming", Indian Books and Periodicals
7. Dr. Pratap Bhagwan Gaikwad (2017), Ph. D. thesis entitled "Study of Marketing strategies used by Organic Farm Producers in Sangli and Kolhapur District"